

MAKRO IQTISODIY BEQARORLIK (INFLATSIYA, ISHSIZLIK VA INQIROZ)**N.Shakirova****Toshkent moliya instituti “Statistika va ekonometrika”
kafedrası dotsenti****Eshniyozov Husniddin****Toshkent moliya instituti 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10389554>**

Davriy o'sish ishlab chiqarishdagi tanazzullik bilan almashilinadi va iqtisodiy sikllar vujudga keladi. Bu holat iqtisodiy adabiyotlarda iqtisodiyotning skilli rivojlanishi deb ataladi.

Iqtisodiy sikl deganda – iqtisodiyot rivojlanishining bir holatidan boshlanib, birin ketin bir necha fazalarni bosib o'tib, o'zining dastlabki holatiga qaytib kelgunga qadar o'tgab davr tushuniladi. Yoki, Iqtisodiy sikl – ishlab chiqarish hajmi, bandlilik va inflyatsiya darajasidagi davriy tebranishlardir. Sikl – davomiyligi bo'yicha bir inqirozdan ikkinchi inqiroz boshlanguncha o'tgan davrdan iborat bo'ladi.

Siklni keltirib chiqaruvchi omillar:

- takror ishlab chiqarishdagi nomutanosibliklar;
- talab va taklif o'rtasidagi nomutanosibliklar;
- yalpi sarflar darajasining o'zgarishi(o'z navbatida bu sarflar hajmini ishlab chiqarish va bandlik darajasi belgilab beradi);
- investitsiyalar hajmining davriy kamayishi;
- pul massasi hajmining tebranishi;
- asosiy kapitalning yangilanishi;
- multiplikator smarasining kuchsizlanishi va boshqalar¹.

Moliyaviy inqiroz – bu pul mablag'larining va unga tenglashtirilgan moliyaviy aktivlarning qadrini tushib ketishi. Jahon moliyaviy inqirozining o'ziga xos xususiyati bu uning iqtisodiyot moliyaviy sektoridan boshlanib real sektoriga o'tganligidir.

Jahon moliyaviy inqirozning O'zbekistonga tasirining jiddiy bo'lmaganligini quyidagi omillar bilan izoxlash mumkin:

- Mamlakatimiz iqtisodiyotining jahon xo'jaligiga inqiroa oqibatlariga ahamiyatli tasir ko'rsatadigan darajada integratsiyalashmaganligi, Respublikamizda katta hajmdagi xorijiy kapitalni ushlab turuvchi kompaniya va moliyaviy institularning yo'qligi;
- Mamuriy-buyruqbozlik tizimidan bozor iqtisodiyotiga o'tishning bosqichma-bosqich amalga oshirish yo'li tanlanganligi;
- Davlat bosh islohotchi sifatida masuliyatni o'z zimmasiga olishi zarurligining aniq belgilab olinganligi;
- Oqilona tashqi qarzi siyosati olib borilganligi;
- Davlatning moliyaviy-iqtisodiy va bank tizimlarining barqaror va ishonchli ekani, ularning himoya mexanizmlari kuchliligi.

“Covid-19” pandemiyasi sharoitida dunyo mamlakatlarida qabul qilingan inqirozga qarshi maqsadli ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar tarkibi²:

¹ O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

² Elektron pochta: tahririyat@gazeta.uz

- 2020-yilning 1-fevralidan 17-aprelga qadar jahonning 108 mamlakatida 550 ga yaqin inqirozga qarshi maqsadli ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar qabul qilindi;
- Ushbu dasturlarning 52.6 foizi aholini ijtimoiy himoya qilish chora-tadbirlaridan tashkil topgan;
- Shundan 19.3 foizi kambag'allarni ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirish, 14.7 foizi koronavirus sababli ishsiz bo'lib qolganlarni ijtimoiy himoya qilishga, 9.5 foizi sog'liqni saqlash va tibbiy xizmat ko'rsatishga, 9.1 foizi esa istemol mahsulotlarini yetkazib berishga yo'naltirildi.

“Covid-19” pandemiyasining O'zbekistonga tasiri³:

1. O'zbekistonda 2019-yilda ishsizlik darajasi 9.1 foiz, 2020-yilning birinchi choragida ishsizlik darajasi 9.4 foizni, jami foizlar soni 1.399 mln kishini tashkil etdi;
2. Koronavirus pandemiyasi davrida O'zbekistonda mamlakat chegaralari yopilgani sababli 550 mingga yaqin mehnat migrantlari boshqa davlatlarga ishlash uchun keta olmaganligi ishsizlik darajasi qariyb 2 million kishiga yetishiga olib keldi.
3. O'zbekiston mehnat bozorida norasmiy sektorda bandlik darajasi nisbatan yuqori bo'lib, band bo'lgan aholi 13.5 mln kishining 57.8 foizi yoki 7.8 mln kishi norasmiy sektorda, jumladan 26 mln kishi mehnat migrantlari hisoblanadi;
4. Shuningdek, koronavirus inqirozi sababli ishsiz qolgan aholi 341.3 ming kishini 2020 yil boshida 426.7 ming kishi chet el mamlakatlardan qaytib kelgan aholi bo'lsa, 143.4 ming fuqaro ishlash uchun xorijga qaytib keta olmaganlar.

Inflyatsiya makroiqtisodiy beqarorlikning ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Inflyatsiya-muomalada keragidan ortiqcha pul paydo bo'lib, narx-navo o'sib, pul qadr-qiymati yani qadr qobiliyatining pasayishi, pulning obrosizlanilishidir. Inflyatsiya bu barcha tovar va xizmatlarga narx indeksining ko'tarilishidir.

Inflyatsiya tovarlarning mavjud taklifiga nisbatan, muomaladagi naqd pullar yoki moliyaviy aktivlar hajmining haddan tashqari ortib ketishida, pulning sotib olish layoqatining pasayib borishida, narxlarning uzoq muddatli umumiy o'sishda namoyon bo'ladi.

Makroiqtisodiy rivojlanishning asosiy ssenariysi bo'yicha prognozlar (foizda)⁴

Ko'rsatkichlar	2020 yil	Asosiy ssenariy pragnozlar (yillik o'sish, foizda)			
		2021 yil	2022 yil	2023 yil	2024 yil
Yillik inflyatsiya darajasi	11.1%	9.8-9.9%	8-9%	5-6%	5%
YAIM real o'sishi	1.7%	6.5-7.2%	5.5-6.5%	5-6%	6-6.5%
Yakuniy istemol xarajatlari o'sishi	-0.5%	9-10%	6-6.5%	6.3-7.2%	5.2-5.7%
Asosiy kapitalga investitsiyalar osishi	-8.2%	13-17%	6.3-8.4%	8.5-10.5%	9.4-11.2%

³ uz, [Kun „O'zbekistonda koronavirusdan zararlanish holatlari soni 900 taga yaqinlashdi“](http://kun.uz/news/2020/04/08/uzbekistonda-koronavirusdan-zararlanish-holatlari-soni-900-tagayaqinlashdi) (uz). *Kun.uz*. Qaraldi: 8-aprel 2020-yil.

⁴ <https://kun.uz/uz/news/2023/10/26/markaziy-bank-makroiqtisodiy-rivojlanishning-ikki-ssenariysini-taqdim-etdi>

Umumiy fiscal balans (YAIMga nisbatan)	-4.4%	-(4.5-5.5)%	-(2.6-3.1)%	-(2-3)%	-(2-2.5)%
Eksport hajmi o'sishi (oltinsiz)	-25.6%	25-30%	20-25%	15-20%	17-22%
Import hajmi o'sishi	-12.8%	16-19%	8-10%	13-17%	9-10%
Kredit qo'yilmalari qoldig'i o'sishi	34.3%	18-20%	17-19%	15-17%	14-15%

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Covid19 pandemiyasidan beri oldingi iqtisodiyotining ko'rsatkichiga erishish va kerak bo'lsa o'z statistikasini jahon iqtisodiyotida yaxshilashga harakat qilmoqda, ammo ishsizlik, inqiroz kabi muammolarning o'sib ketishini oldini olish maqsadida bir qator vazifalarni o'z oldiga qo'yib, asta-sekinlik bilan amalga oshirish davridan o'tmoqda. Lekin inflyatsiya darajasi kundan kunga ortib bormoqda, biz umid qilamizki, O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi dunyo ko'rsatkichlarida pasayib boradi.

References:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yi
2. Elektron pochta: tahririyat@gazeta.uz
3. uz, Kun „O'zbekistonda koronavirusdan zararlanish holatlari soni 900 taga yaqinlashdi“ (uz). Kun.uz. Qaraldi: 8-aprel 2020-yil.
4. <https://kun.uz/uz/news/2023/10/26/markaziy-bank-makroiqtisodiy-rivojlanishning-ikki-ssenariysini-taqdim-etdi>